

O'QUVCHILARGA XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY TA'LIM MUHITINI TASHKIL ETISH METODIKASI

Nizamova Muyassarxon

Ilmiy rahbar:

Namangan Davlat Universiteti o'qituvchisi

Nizamovamuyassar@gmail.com

Xolboyeva Husnora G'ayratjon qizi

Namangan Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti

Pedagogika-psixologiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867089>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'quvchilarga xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy ta'lim muhitini tashkil etish metodikasi yoritib berilgan. Maqolani yozishda ko'zlangan maqsad yoshlarning chet tillariga bo'lgan qiziqishlarini oshirish zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishdan iborat

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim, professional ta'lim, axborot texnologiyalari, ta'lim sifati

ANNOTATION

This article describes the method of creating a modern educational environment for teaching foreign languages to students. The goal of writing the article is to increase the interest of young people in foreign languages and to develop the modern education system.

АННОТАЦИЯ

В данной статье описан метод создания современной образовательной среды для обучения студентов иностранным языкам. Цель написания статьи – повышение интереса молодежи к иностранным языкам и развитие современной системы образования.

Til o'rganish jamiyatda muhim sohalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda xorijiy tillarni bilish ko'nikmasi professional ta'limning ajralmas qismi bo'lib bormoqda. Turli sohalarda chet ellik hamkorlar bilan hamkorlik ko'rsatgichi yuqori bo'lganligi sababli, ularda til o'rganishga bo'lgan talab yuqoridir. Axborot texnologiyalari va zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish qobiliyati yangi materiallardagi tezkor tushunishga yordam beradi. Turli usullar orqali o'qituvchi ta'lim dasturini tuzib chiqishlari mumkin. Shu orqali o'qituvchi va o'quvchilar xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy usullari bilan tanishishlari kerak. Natijada maqsadlariga erishish uchun samarali usullarni qanday tanlay olish ko'nikmalari shakllanadi. O'qituvchi til o'rgatish jarayonida o'qitishni kichik

bosqichlarda olib boradi. Va bunda o`quvchini bilimiga asoslanadi. Yangi materiallar va malumotlar bilan boyitib boriladi.

Hozirgi kunda ta`lim-tarbiya sifatini va samaradorligini oshirish kelgusi taraqqiyotimiz asosi ekanlagini hammamiz bilamiz. O`qituvchi dars jarayonida kuchli mas`uliyat bilan yondashib zamonaviy texnologiyalar orqali darsni tashkil qilishi kerak. Va dars davomida tilga bo`lgan qiziqishlarini orttirib, o`quvchilar bilan dars jarayoniga ijodkorlik bilan yondashishi kerak. Turli xil usullar orqali bolani tilga bo`lgan qiziqishlarini orttirish mumkin. O`qituvchi o`quv axborotlarini mustahkamlashga, tushunib yetishi uchun xizmat qiladigan, o`quvchilarni shu mavzu ustida fikrlashga o`rgatadigan bir nechta usullardan foydalanishi kerak. Chet tili so`zlarini oson yodlash uchun minevmonika usulidan foydalanish hamda darslarni yaxshi tushunib yetishlari uchun turli xil kitoblar, multfilmlar, tarjima qila oladigan darajada kinolar, hamda chet tili musiqalari bilan birgalikda olib borishlari kerak.

O`quv jarayonining eng muhim vazifasi — o`quvchining shaxsiy qiziqishi. Rejalashtirilgan natijalarni olish uchun ta`lim jarayonida qaysi texnologiyalardan foydalanishi kerakligini bilish kerak. Ko`rinib turibdiki, har qanday aniq ta`lim texnologiyasidan foydalanish qanchalik mukammal bo`lmasin, o`quvchilarning malakalarini aniqlash va rivojlantirish uchun eng samarali shart-sharoitlarni yaratmaydi.

Pedagogik (ta`lim) texnologiyasi — o`quv jarayonini loyihalashtirish, tashkil etish va o`tkazish uchun o`quvchilar va o`qituvchilar uchun qulay muhit bilan birgalikda o`quv-pedagogik faoliyatning yaxshi o`ylangan modeliga aytiladi. Pedagogik texnologiya ta`lim jarayonining to`liq nazorat qilinadigan g`oyasini amalga oshirishni o`z ichiga oladi [1]. Zamonaviy ta`lim texnologiyalariga quyidagilar kiradi:

- rivojlanish;
- muammolarni o`rganish;
- ko`p bosqichli ta`lim;
- kollektiv ta`lim tizimi;
- ixtirochilik muammolarini texnologik o`rganish;
- o`qitishda tadqiqot usullari;
- loyihani o`qitish usullari;

O`yin uslublarini o`rgatishda foydalanish texnologiyasi:

- rol o`ynash, biznes va boshqa ta`lim o`yinlar turlari;
- hamkorlikda ta`lim (jamoat, guruh ishi);
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari;

Misol uchun 서울대 한국어 kitobida yangi o`tilgan mavzu bo`yicha bumerang texnologiyasini qo`llash mumkin.

Ushbu texnologiya o`quvchilarni dars jarayonida , matnlar bilan ishlash, o`rganilgan materialni yodida saqlab qolish, so`zlab berish, fikrni erkin holda bayon eta olish, qisqa vaqt ichida ko`p malumotga ega bo`lishiga qaratilgan.

Maqsadi suhbat-munozara o`quvchilarni o`z baholarini egallashga imkoniyat yaratish.

Texnologiyaning qo`llanilishi .Amaliy mashg`ulot suhbat munozara shaklida har guruhdan ikki kishi tanlab olinib ular orqali o`tkaziladi . Mashg`ulotlarda foydalaniladigan vositalar mavzu bo`yicha qisqa dialoglar mashqlar

Misol uchun

-정우 씨 인사하세요.이쪽은 줄리앙 씨예요.

-안녕하세요, 줄리앙 씨?

-줄리앙 씨, 이쪽은 정우 씨예요. 정우 씨는 제 룸메이트예요.

-만나서 반가워요. 정우 씨, 저는 줄리앙이에요.

스티븐 씨의 한국어 반 친구예요.

-네, 만나서 반가워요.스티븐 씨한테서 이야기 많이 들었어요.

-저도 정우 씨 이야기 많이 들었어요.

-줄리앙 씨는 노래를 아주 잘해요

-뭘요. 잘 못해요.

Bu dialogni ikki o`quvchi birin ketin o`qiydilar hamda o`rinlari almashgan holatda yana qayta o`qib o`zlari mustaqil holatda tarjima qilishadi va bu dialogni audio holatini eshitishadi . dialog tagida berilgan mashqlardi dialogga asoslanib bajaradilar. Kelgusi darsda shu dialogni doskaga chiqqan holatda yoddan huddi o`zlari odatiy holatda gapirayotgandek yoddan suhbatlashishadi.

Bu usul o`quvchilarni fikrlash, g`oyalarini ogzaki va yozma shakllarda bayon qilish ko`nikmalarini rivojlantiradi. Hamda chet tillarida erkin gaplasha olish qobiliyatini shakllantiradi.

Mazkur usul ta`lim bilan bir qatorda tarbiyaviy xarakterdagi:

-jamo'a bilan ishlash

-faollik

-ishga ijodiy yondashish

-o`z faoliyatini samarali bo`lishiga qiziqish

Kabi qator sifatlarni shakllantirish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda zamonaviy tilni o`rgatish ko`proq madaniyatli shaxsni shakllantirishga qaratilgan bo`lib, u o`z -o`zini tahlil qilish va yangi bilimlarni tizimlashtirish ko`nikmalariga ega ekan. Innovatsion usullar butun tizimni modernizatsiya qilishning ajralmas qismidir. Shunga amin holda o`qituvchining eng ilg`or yondoshuvlar bilan tanishishlari va keyinchalik ularni birlashtirishi va o`z ishlarida foydalangan holda ta`lim tizimida sezilarli o`sishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmanova M.K (2019). Ta'lim texnologiyalari orqali kasnb tanlashda ongli munosabatni shakllantirish. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 323-326
2. Jurayev L. Xan S. Kamalova L. New Fly High. Ingliz tili 5-sinf darsligi
3. www.ziyonet.uz
4. Wikipedia.uz
5. Nuritdinovna, N. M. (2022). BOLA SHAXSINING SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGNING O`RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 61-63.
6. Nuritdinovna, N. M., & Murtozaevna, M. M. (2022). PEDAGOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPING PROFESSIONAL MOBILITY OF FUTURE MANAGERS. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
7. Низамова, М. Н. (2022). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ. Science and innovation, 1(В3), 530-532.
8. Низамова, М. Н. (2022). ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АУТИСТИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА. Ученый XXI века, (5-1 (86)), 59-61.
9. Muratovich, M. R. (2023). Rajaboevich IA HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY ONGINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA UZLUKSIZ JARAYON SIFATIDA. PEDAGOGS jurnali, 36(1), 32-34.
10. Nuriddinovna, N. M. (2022). NUTQNI TO'LIQ RIVOJLANMAGANLIGINI BARTARAF ETISHDA PEDAGOGIK KORREKSION ISHLAR TIZIMI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(25), 19-22.
11. Nizamova, M. (2023). BO 'LAJAK MENEJERLARDA AKADEMIK MOBILLIKNI AMALGA OSHIRISH SHART SHAROITLARI. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (6), 759-763.

12. Muyassar, N. (2023). OLIY TA'LIM TIZIMLARIDA KASBIY MOBILLIKNI RIVOJLANTIRISH VA ULAR ASOSIDA PEDAGOGIK MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 12-15.
13. Sodiqova, Y., & Nizamova, M. (2023). YOZMA NUTQ NUQSONLARI. Академические исследования в современной науке, 2(11), 76-80.

